

INTERACTIVE VISUALIZATION OF SEISMIC DATA IN EARTHQUAKE FORECASTING AND ANALYSIS

Артикова М. А.¹
Жамолиддинов Д.Х.²
Бахрамов И. Б.³

1. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, доцент кафедры Мультимедийные технологии, Ph.D.,
e-mail: muazzamxon@mail.ru
2. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, кафедра Мультимедийные технологии, магистрант первого курса,
e-mail: dilshodjamoliddinov@gmail.com
3. Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми, кафедра Мультимедийные технологии, магистрант первого курса,
e-mail: ihtorius@gmail.com

Abstract: The article discusses the use of modern interactive seismic data visualization technologies to improve earthquake forecasting and analysis. The authors analyze approaches to data collection, processing and visualization, including the use of geographic information systems (GIS), satellite technologies and Python libraries. The main focus is on Civil, ParaViewGeo and Devito tools, which increase the efficiency of big data analysis and help model the effects of earthquakes. Examples of the use of interactive visualizations in science, risk management and education are presented, and their importance for increasing the level of seismic safety is emphasized. The prospects of using these technologies in archaeology and exploration of natural resources are also highlighted.

Keywords: interactive visualization, seismic data, earthquake forecasting, geoinformation systems, machine learning, CIGVis, ParaViewGeo, Devito, big data analysis, seismic safety.

ВВЕДЕНИЕ

С развитием технологий, в том числе с использованием машинного обучения, анализа больших данных и интерактивных графических платформ, появилась возможность создавать динамичные и наглядные визуализации сейсмических данных. Интерактивные визуализации позволяют исследователям, специалистам и даже широкой аудитории взаимодействовать с данными, изменять параметры и наблюдать результаты в реальном времени. Это не только облегчает понимание сложных явлений, но и помогает в прогнозировании землетрясений, моделировании их последствий, анализе

ошибок географического выбора при строительстве зданий (рис.1) в зонах с высокой сейсмической активностью и принятии мер по снижению рисков[7][8][9].

Рисунок 1. Плохая зона строительства на месте интенсивных сейсмических активностей

Современные подходы к интерактивной визуализации сейсмических данных включают использование 3D-моделей, геоинформационных систем (ГИС), а также виртуальной и дополненной реальности, что предоставляет уникальные возможности для создания точных и информативных моделей[10]. Эти технологии позволяют сейсмологам и ученым лучше понять закономерности распространения сейсмических волн, а также оценить влияние землетрясений на различные регионы.

Цель данной статьи — исследовать, как интерактивные визуализации сейсмических данных могут значительно улучшить процессы прогнозирования и анализа землетрясений. Мы рассмотрим основные методы и инструменты, используемые для создания таких визуализаций, а также оценим их роль в сейсмологии и в повседневной жизни, включая возможности для улучшения сейсмической безопасности и информирования населения.

МЕТОДЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Для создания интерактивных визуализаций сейсмических данных требуется основа из различных типов информации. Прежде всего, это данные, собираемые сейсмометрами — приборами, фиксирующими колебания почвы. С их помощью определяются параметры землетрясений, такие как местоположение эпицентра, глубина гипоцентра и мощность подземных толчков. Дополняют эту информацию географические и геофизические данные: карта рельефа, распределение тектонических плит, а также данные о плотности и скорости сейсмических волн. Не менее важны исторические записи о землетрясениях, которые помогают выявить закономерности в повторяемости и интенсивности сейсмической активности.

Рисунок 2. Спутниковые фотографии Landsat, на которых изображено Большое Соленое озеро в штате Юта, США, в 1985 году (слева) и в 2010 году (справа).

Данные поступают из различных источников. Сеть сейсмических станций играет ключевую роль, регистрируя сигналы со всего мира. Дополнительно используются GPS-станции, которые отслеживают малейшие смещения земной коры, и геофоны, измеряющие упругие волны. Спутники, такие как Sentinel и Landsat (рис.2), предоставляют дистанционные данные, включая изменения ландшафта, вызванные подземной активностью. Эти устройства образуют сложную инфраструктуру, позволяющую собирать информацию в масштабе, недостижимом в прошлом[1][11].

Создание визуализаций начинается с обработки данных. Полученные сигналы очищаются от шума, синхронизируются и нормализуются для последующего анализа. Далее специалисты создают модели, используя алгоритмы интерполяции, чтобы преобразовать разрозненные данные в цельную картину. Для анализа больших объемов данных все чаще применяются алгоритмы машинного обучения, которые находят скрытые закономерности и помогают прогнозировать будущее поведение сейсмических систем.

После этого данные визуализируются. Здесь используются как традиционные 2D-графики, так и сложные 3D-модели, позволяющие буквально "заглянуть внутрь" земной коры. Геоинформационные системы, такие как ArcGIS и QGIS, помогают наложить сейсмические данные на географические карты [2], а библиотеки Python делают визуализации интерактивными. Это позволяет пользователям изменять параметры, фокусироваться на конкретных областях и анализировать данные с различных точек зрения.

Интерактивные визуализации играют огромную роль в прогнозировании землетрясений и снижении их последствий. Благодаря доступности данных и возможности изменять параметры моделей в реальном времени, ученые могут быстрее реагировать на потенциальные угрозы. Кроме того, такие визуализации находят применение в образовании и информировании населения, помогая

людям лучше понимать природу землетрясений и готовиться к возможным рискам.

Эти технологии уже изменили подход к изучению сейсмической активности и продолжают развиваться, открывая новые горизонты в понимании нашей планеты.

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ

CIGVis — это инструмент для визуализации многомерных геофизических данных, разработанный Группой вычислительной интерпретации (CIG). Пользователи могут быстро визуализировать данные с помощью всего лишь нескольких строк кода. Кроме того, его можно использовать для визуализации различных геофизических данных, включая 3D-сейсмические данные, наложение сейсмических данных на другую информацию, такую как метки, разломы, RGT, поверхности горизонтов, траектории каротажа скважин и кривые каротажа, 3D-геологические тела (рис.3), 2D-данные и 1D-данные. данные, среди прочего[3].

cigvis использует возможности базовых библиотек, таких как vispy для 3D-визуализации, matplotlib для 2D- и 1D-визуализации, Plotly для сред Jupyter (в разработке) и viser для веб-визуализации (SSH-Friendly). Компонент 3D-визуализации в значительной степени основан на коде yunzhishi/seismic-canvas и получил дальнейшее развитие на этой основе.

ParaViewGeo — это универсальный и бесплатный инструмент для визуализации больших данных в геологоразведке и горнодобывающей промышленности. Программа (рис.4), разработанная компанией KitWare, сочетает возможности работы с однопроцессорными системами и параллельными вычислениями. Это делает её незаменимой как для небольших локальных задач, так и для обработки данных на суперкомпьютерах. Она интегрируется с платформами OpenFOAM и UniHUB, что расширяет её функциональные возможности[4].

Рисунок 3. Пример визуализации на cigvis

Этот пакет визуализирует расчётные сетки, поля, геометрии, создаёт срезы и 3D-модели, а также позволяет демонстрировать процессы во времени с помощью анимаций. ParaViewGeo поддерживает работу с массивами данных любых размеров, вплоть до петаскейл-уровня. Программа подходит для интерактивного анализа данных или автоматизированной обработки с помощью пакетного режима.

Её интерфейс интуитивно понятен, что делает работу удобной для пользователей. ParaViewGeo активно используется в научных лабораториях, университетах и промышленности. Она написана на Python, что обеспечивает лёгкую интеграцию с другими инструментами и настройку под конкретные задачи. Благодаря постоянным обновлениям, разработчики продолжают добавлять новые функции и расширять возможности обработки данных.

Рисунок 4. Визуализация в системе ParaView

Devito — это высокоуровневый Python-пакет для реализации оптимизированных вычислений на основе трафаретов, таких как конечные разности, обработка изображений и задачи машинного обучения. Построенный на основе библиотеки SymPy, он использует автоматическую генерацию кода и JIT-компиляцию для создания производительных вычислительных ядер, работающих на различных архитектурах: от CPU и GPU до их кластеров[5].

Благодаря символьным вычислениям Devito позволяет:

1. Разрабатывать сложные численные решатели всего за несколько строк кода.
2. Применять автоматическую оптимизацию производительности для сгенерированного кода.
3. Гибко настраивать параметры трафарета во время выполнения.
4. Значительно ускорить процесс разработки кода решателей: с месяцев до нескольких часов или дней.

Основная область применения Devito — создание ядер для задач распространения волн, используемых в сейсмической инверсии (рис.5).

Например, можно легко реализовать оператор моделирования на основе уравнения акустической волны. Более подробно эти аспекты освещены в работе Лабутена и др. (2019), которая описывает API и проверку акустического оператора, а также в статье Лупорини и др. (2020), где исследуется внутренняя структура компилятора.

Рисунок 5. Трёхмерное изображение ТТИ на пользовательской модели надвига и соли (Витте и др., 2020). Это изображение было рассчитано с использованием Devito и высокоуровневой абстракции для облачных вычислений.

ВЫВОДЫ

Интерактивные визуализации сейсмических данных становятся важнейшим инструментом в прогнозировании и анализе землетрясений. Благодаря интеграции современных технологий, таких как геоинформационные системы (ArcGIS, QGIS), спутниковые данные (Sentinel, Landsat) и мощные библиотеки визуализации в Python, ученые и специалисты могут глубже исследовать сложные сейсмические процессы. Эти визуализации не только способствуют более точному анализу данных, но и позволяют эффективно моделировать последствия землетрясений в 3D, а также исследовать временные ряды и пространственное распределение сейсмических событий.

Использование таких инструментов, как CIGVis, ParaViewGeo и Devito, значительно повышает производительность анализа больших данных, что способствует лучшему пониманию сейсмических рисков и более точному прогнозированию. Применение этих технологий не ограничивается только научными исследованиями: они также играют ключевую роль в повышении осведомленности населения и улучшении принятия решений органами управления, что помогает снизить риски в зонах с высокой сейсмической активностью.

Кроме того, интерактивные визуализации сейсмических данных находят применение и в других областях, таких как археология и разведка природных ресурсов. В археологии эти технологии позволяют исследовать скрытые подземные структуры и ископаемые, такие как древние здания или артефакты, без необходимости проведения разрушительных раскопок. Сейсмические волны, анализируемые с помощью 3D-визуализаций, помогают выявить

подземные аномалии, которые невозможно обнаружить традиционными методами.

В разведке нефти и газа интерактивные визуализации помогают точно моделировать структуру земной коры, что улучшает поиск месторождений углеводородов. Использование сейсмических данных для создания подповерхностных моделей помогает нефтяным компаниям более эффективно планировать бурение, минимизируя риски и улучшая использование ресурсов. Анализ распространения сейсмических волн критически важен для оценки таких характеристик, как пористость и проницаемость горных пород, что в свою очередь помогает определить потенциал этих пород для хранения нефти или газа.

Интерактивные визуализации сейсмических данных не только способствуют улучшению прогнозирования и предотвращения природных катастроф, но и открывают новые возможности для более эффективного использования природных ресурсов и сохранения культурного наследия.

Список литературы:

1. Landsat. NASA's Landsat program [Электронный ресурс]. — URL: <https://landsat.gsfc.nasa.gov/> (дата обращения: 11.12.2024).
2. ArcGIS. Esri [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.arcgis.com/index.html> (дата обращения: 11.12.2024).
3. CIGVis [Электронный ресурс]. — URL: <https://cigvis.readthedocs.io/> (дата обращения: 11.12.2024).
4. ParaView. Kitware [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.paraview.org/> (дата обращения: 11.12.2024).
5. Devito Project [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.devitoproject.org/> (дата обращения: 11.12.2024).
6. В.Г. Гитис, А.Б. Дерендяев, К.Н. Петров, М.А. Витушко. Геоинформационная платформа мониторинга геофизических полей, прогноза землетрясений и исследования сейсмогенных процессов. — Том 23 — № 1 — 2023 — С. 168 – 183.
7. Keilis-Borok V., Soloviev A. A. (ed.). Nonlinear dynamics of the lithosphere and earthquake prediction. — Springer Science and Business Media, 2002.
8. Kossobokov, V.; Shebalin, P. Earthquake prediction. In Nonlinear Dynamics of the Lithosphere and Earthquake Prediction; Springer: Berlin/Heidelberg, Germany, 2003;
9. Corbi F. et al. Machine learning can predict the timing and size of analog earthquakes //Geophysical Research Letters. — 2019. — Т. 46. — №. 3. — С. 1303–1311.

10. Gitis V. G., Derendyaev A. B. Web-Based GIS platform for automatic prediction of earthquakes //Computational Science and Its Applications—ICCSA 2018: 18th International Conference, Melbourne, VIC, Australia, July 2—5, 2018, Proceedings, Part III. — Cham: Springer International Publishing, 2018. — C. 268–283.

11. Gitis V., Derendyaev A., Petrov K. Analyzing the performance of GPS data for earthquake prediction //Remote Sensing. — 2021. — T. 13. — №. 9. — C. 1842.